

XX - XXI АСР БОШЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Гаффаров Мақсадбек Қадамбоевич

Урганч Давлат Университети мустақил тадқиқотчиси

gaffarovmaqsadbek4@gmail.com

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон маданий-хўжалик ҳудудлари сўнги бронза ва темир даври аҳоли турар-жойлари ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: А.Вамбери, А.Л.Кун, Хўжанафас, Н.И.Веселовский, А.Ю.Якубовский, М.В.Воеводский, Г.В.Григорьев, С.П.Толстов, В.А.Шишкин, Калтаминор, Қизилқум, Б.В.Андрианов, Акчадарё, Яккапарсон-2, М.А.Итина, А.С.Сагдуллаев, А.Аскарлов, Болхон тоғлари, Гиркония, Султон Увайс, Гаурқалъа, Қизилқир, Бештепа, Варахша, Афрасиаб, Замонбобо.

Аннотация: В статье анализируются этапы развития поселений бронзового и железного веков в культурно-экономических регионах Узбекистана.

Ключевые слова: А. Вамбери, А.Л. Кун, Ходжанафас, Н.И. Веселовский, А.Ю. Воеводский, Г.В. Толстов, В.А. Шишкин, Калтаминор, Кызылқум, Андрианов Б.В., Акчадарья, Яккапарсон-2, М.А.Итина, А.С.Сагдуллаев, А.Аскарлов, горы Балхан, Гиркания, Султан Увайс, Гауркала, Кызылқир, Бештепа, Варахша, Афрасиаб, Замонбобо.

Abstract: The article analyzes the stages of development of Bronze and Iron Age settlements in the cultural and economic regions of Uzbekistan.

Key words: A. Vamberi, A.L. Kun, Khojanafas, N.I. Veselovsky, A.Yu. Yakubovsky, M.V. Voevodsky, G.V. Grigorev, S.P. Tolstov, V.A. Shishkin, Kaltaminor, Kyzylkum, B.V. Andrianov, Aqchadarya, Yakkaperson-2, M.A. Itina, A.S. Sagdullaev, A. Askarov, Bolkhan mountains, Girkonion, Sultan Uvais, Gaurkala, Kyzilkir, Beshtepa, Varakhsha, Afrasiab, Zamonbobo.

Кириш

Ўзбекистон маданий-хўжалик ҳудудларида Рус тадқиқотчилари ҳамда маҳаллий илмий марказлари қадимшунослар кенг қамровли равишда аҳоли турар-жойларида олиб борган археологик изланишлар натижалари илмий таҳлилини қамраб олган монография, диссертация, мақола ва тезисларда акс этган маълумотлар мазкур бандни ёритишда назарий жиҳатидан хизмат қилади. Мазкур бандда Ўзбекистоннинг бронза ва темир даврида аҳолини ҳаёт ва ижод уйғунлигига имкон берган турар-жойларга оид маълумотларнинг тарихи узун. Шу маънода XX аср арафасида ватанимиз вилоятларида аждодларимиз томонидан қолдирилган турар-жойлар тўғрисида маълумотларни қайд қилишни лозим топдик.

Асосий қисм

Ўзбекистон ҳудудида XIX аср 60 йиллари ўрталаридан бошлаб, аждодларимиз томонидан турар жойлар тўғрисида маълумотларни Венгер олими А.Вамбери бошлаб берган. Шарқшунос олим Болхон тоғлари (Туркманистоннинг жануб-ғарбий ҳудудида, Гиркония жанубида, орқали Хивага келиб, ўзининг кузатиши мобайнида аҳоли яшаш марказлари тўғрисида ўзининг эсдаликларини монографияда тўла изоҳлаган. Масалан, Беруний шарқий томонида аҳоли талаффузида ишлатилган Шахбозлали (ҳозир Шаббоз), Султон Увайс тизимида Гаурқалъа, Норинжон ёдгорликликлари жойлашиши, пахса уй-хоналари (8 та) тўғрисида мулоҳазаларини қайд қилган. Олим Гаурқалъа тарихига оид қайд қилган илмий аҳамият касб этгани шуки, ёдгорлик Насронийлар мақоми бўлган деган хулосасида ҳақ эди. Чунки милодий VII-VIII асрларда Ургут Насронийлар объекти бўлган [1,С.362]. Россия, Бухоро, Хива ва Қўқон давлатлари ўртасида душманлик муносабатларида фойдаланиб, бирин-кетин босиб олиб географик кенглигини Ўзбек хонликлари ҳисобига кенгайтиришга муваффақ бўлиши ўз навбатида босиб олинган ҳудудларни табиий бойликлари, сернам ва серунум ҳудудларини текшириш, тупроқ тузилиши, ўсимлик дунёси, фойдали ва албатта шу жараёнда аҳоли турар-жойлар жойлашиши, хўжалиги кундалик урф-одатлари тўғрисида

асарларида қайд қилганлар. Шундай маълумотларни Шарқшунос А.Л.Кун асарларида кузатиш мумкин. Россия императори шахсан буйруғи билан фаолият олиб борган. Олим Хива воҳада энг қадимги шаҳар деб тан олгани диққатга сазовор [2,С.236-237] . Россия императори археология комиссияси ходимлари Пётр I ни Хива хонлиги аҳолиси Амударё лойқасидан олганларни териб олиши деган Хўжанафис маълумотини аниқлаш мақсадида Бекович-Черкасский раҳбарлигида харбий экспедицияси юборилганини эсга олиб, Шарқшунос олим Н.И.Веселовский махсус Фарғона водийсида Эски Ахсикет ёдгорлигида текшириш ишларини олиб бориб, ўрта аср тарихига оид манбаларни олган. Назаримизча, улар катта майдонни эгаллаган ёдгорликдан ноёб хазина олиншини кутган бўлса керак [3,С.61-80].

XIX аср 90 йиллари охирида Туркистон худудида аҳоли томонидан қолдирилган ёзма манбалар, асарлар, танга пулларни тўплаш, тарихий обидаларни сақлаш, таъмирлаш ишларини бажариш мақсадида бир гуруҳ ташаббуси билан зиёлилар Туркистон археология хаваскорлари тўгараги ташкил қилиниши муҳим воқеа бўлди. Тўгарак фаолияти асосий мақсади археологик ёдгорликларни рўйхатга олиш, меъморий ёдгорликларни қадимий ҳолатини ўрганиш истиқболли йулни белгилаб олганлигидир. XX аср 20 йиллар охиригача Туркистон худудида тадқиқотчилар аҳоли турар-жойларни кузатиш, сўровномалар асосида маълумотларни қамраб олган тадқиқотларда қайд қилинган маълумотлар аждодларимиз ўтмишини ўрганишга калит бўлиб ҳизмат қилди. Ўзбекистон тарихида XX аср 30 йилларнинг бошларида илмий мақсаддан бир қатор экспедициялар аҳоли турар-жойларини ўрганиш ишларини олиб борганлар.

XX аср 20 йиллар охирида А.Ю.Якубовский Амударё ўнг соҳил худудида текисликда бино қилинган Урганч (Тошҳавуз вилояти) сўл соҳили худудида Миздахкон ёдгорликларида археологик жиҳатидан текшириш ишларни олиб борган [4,С.551-581]. Тадқиқотчи хизмати икки ёдгорлик тарихига оид моддий ашёларни илк бор олганлиги, унинг тарихига оид маълумотларни қайд қилганлигида бўлди. М.В.Воеводский Туркманистон республикаси Тошҳавуз

вилояти Тахта туманида текисликка аҳоли томонидан бунёд қилинган Замахшар ёдгорлигида қазилма ишлари натижасида ёдгорлик тарихига оид моддий ашёлар олинган [5, С.235-245]. Г.В.Григорьев Самарқанд шаҳри яқинида Тали-Барзуда текшириш ишларини олиб бориши муносабати билан Талу-Барзу I, II, III, IV, V, VI каби хронологиясини ишлаб чиққан, шундан мил.авв.VI-V асрдан - милодий VIII асргача маданий-хўжалик макони бўлган [6,С.150-153]. Тадқиқотчи Самарқанд Сўғдида темир даврдан милодий VIII аср бошларигача ёдгорлик қурилиш тарихига оид тарихий маълумотлар эълон қилишга муваффақ бўлган. М.Е.Массон Термез ёдгорлигида археологик жиҳатидан ўрганиш ишлари натижасида арқдан (10га) мил.авв.III асрга тегишли ашёларни олиб, унинг таҳлили асосида илмий маълумотларни қайд қилган [7,С. 68-102]. В.А.Шишкин Қоракўл воҳасида Варахша ёдгорлиги олинган ашёлар мил.-авв-ги II асрга оидлиги тўғрисида хулосага келган. А.И.Тереножкин Хоразмда Турткул ва Беруний туманлари ҳудудида археологик қидирув ишлари натижасида 20 га ёдгорликларни рўйхатга олди, уларни картасини ишлаб чиққан. XX аср 30 йиллари охирида Сурхондарё вилояти Бойсун туманида Тешиктош ғор-макони маданий қатламларидан олинган тошда меҳнат қуроллари ва антропологик ашёларни қадимги тош даврининг ўрта босқичига оид бўлган [8,С.5-18.].

Энг буюк кашфиёт Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузуми тарихини мустье даврида инсониятнинг жойлашиши, географик омиллари, ҳудудий чегаралари ҳам илк этник жараёнлар тарихини ўрганиш ишларини бошлаб берганлиги бўлади. Шу тариқа, Ўзбекистон ҳудудида аҳоли турар-жойларида олиб борилган археологик изланишлар натижасида ўрта тош даврдан, кейинги тарихий даврлар тарихига мансуб манбалар олиш, ўз навбатида археологик ёдгорликларда археологик қазилма ишларини олиб борадиган экспедиция ва археологик гуруҳларнинг ташкил этилишига замин бўлган. Кези келганда таъкидлаш лозим бўладики шаҳарсозлик маданияти вужудга келишига асос бўлган неолит, энеолит ва бронза даври аҳоли турар-жойларини излаб топиш, уларни ўрганиш ишларига эътибор берилмаган.

С.П.Толстов дастлабки асарларида неолит, бронза, темир даврларига оид маълумотлар фақат кузатишлар, қисман ўрганишларга асосланган. Шунинг учун ҳам қайд қилинган ёдгорликларда археологик изланишлар давом этган. Шунингдек, В.А.Шишкин раҳбарлигида экспедиция Бухоро воҳасида, 1944-1949 йилларда Тянь-Шан-Олой экспедицияси, 1946-1949 йилларда, 1950 йилда Памир - Фарғона экспедициялари археологик изланишларда олинган натижалар адабиётларда ўз маъносини топган. 1939 йилда Хоразм экспедицияси Қизилқум географик манзарасини намоён қилган Жонбосқалъа атрофида манзилгоҳ (Жонбос-4) да истиқомат қилган аҳоли хўжалигини “Калтаминор” маданияти тарихий адабиётлар саҳифасига олиб кирган эди. Тадқиқотчи Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузуми тарихида илк тош асри якуний босқичида аждодларимиз тарихига оид илк маълумотларни илмий жамоатчилиги эътиборига хавола қилишига муваффақ бўлганлигини қайд қилиш лозим. Ватанимизнинг бошқа вилоятларида ибтидоий жамоа тузуми даврига оид манзилгоҳлар археологик изланишлар олиб борилмаган. Шу билан бирга, С.П.Толстов бронза ва илк темир даврига оид маълумотларни қайд қилган [9,С.31].

М.А.Итина маълумотларига кўра, сўнгги бронза даврига оид Яккапарсан-2 аҳолиси ярим ертўла уй-хоналарида (жами 20 та) истиқомат қилиб, суғорма деҳқончилиқни олиб бориш ҳудудлари чегарасини мудофаа девор ўраб олмаган, балки Қизилқум уюм кум тепалиқлари чегараланган [10,С.148-152]. Мил.авв. II минг йиллик, иккинчи ярми биринчи чораги Сурхон воҳаси Музработ дашти Зироаткор аҳоли тамонидан ўзлаштирилиши натижасида деҳқончилиқ воҳаси вужудга чиққанлиги Сополлитепада сўнгги бронза даврида эса Жарқўтон ёдгорликлари мудофаа деворлар билан ўраб олинган[11,С.55]. Шу тариқа, бронза сўнгги босқичида Ўзбекистон ҳудудида аҳоли кундалиқ турмуш тарзини олиб боришига имкун берган манзилгоҳларни икки типга ажратиш мумкин:

1-тип ўтроқлашган зироатчилиқни олиб борган, атрофни деворлар билан ўраб олиниши Жарқўтон, Чуст.

2-тип. Марказий, шимоли-шарқий ва шимоли-ғарбий ҳудудларда аҳоли манзилгоҳлари Синчлар ёрдамида қурилган кулбалар ярим ертўла шаклида, хўжалиги уй чорвачилиги “қайр” дехқончилиги ибтидоий услуги.

Ўрта Осиё жанубида Копетдоғ олди этакларида миқдор жиҳатидан йирик намозгоҳ, Олтиндепа ёдгорликлари мураккаб мудофаа тизимига эга (туғрибурчакли буржлар, дарвоза олди буржлар билан химояланган арк, ибодатхоналар, икки қисмга бўлинган маҳаллалар) бўлиб, алоҳида микровоҳалар марказлари бўлган [12,С 98-100]. Зарафшон водийси шимолида энеолит давридан фаолият бошлаган саразмликларни сўнгги бронза давридан кейин ҳаётий тақдири тўғрисида тадқиқотчилар фикр-мулоҳазалари қузатилмайди. Тадқиқотчи А.С.Сагдуллаев, Ўрта Осиёда бронзадан темир даврига ўтиш мил.авв. X-VIII асрларда юз берган деган мулоҳазаси қузатилади [13,С.229-234]. Тадқиқотчи Жанубий Туркменистонда Анов ва Дальварзин ёдгорликларидан олинган моддий ашёларга эътибор берган.

Мил.аввалги VIII аср охири VII асрдан бошлаб, Ўзбекистоннинг асосий дехқончилик воҳалари (Ташкент водийси мил.авв. III-II асрлар) аҳоли томонидан темир қуролларидан фойдаланиб, ўзлаштириши сиёсати натижаларига оид маълумотларни қамраб олган нашрлар илмий жамоатчиликка ҳавола қилинди. Мисол тариқасида, Сурхондарё ҳудудида шаҳар мақомига эга бўлган Жондавлат, Қизилтепа, Хаитабад ёдгорликлари тарихига оид маълумотлар ўрин олган [14,С.6-8]. А.Асқаров қайд қилишича, Бухоро воҳасида Энеолит, Бронза даври асридан бошлаб, зироаткор фаолиятларини олиб борган, унинг ривожини Замонбобо маданиятини олиб борган аҳоли “қайр” зироатчилигини олиб боришида эришган зафарлари Бухорода шаҳарсозлик маданияти вужудга келиши, шаклланиши ва ривожланишида ўз тарихий ўринга эга бўлган. Воҳада нафақат Бухоро ва Варахша ёдгорликлари қадимий аҳли объектлари ҳамда Чордара, Қўшрабод, Арабоч-1, ёдгорликлари мил.авв. VI-V асрларга оид бўлган [15.Б.12-13]. Назаримизча, Замонбобо (мил.авв. II минг йилликларда чорвачилик, дехқончилик) дехқонлари “Қайр” дехқончилиги ҳудудлари фойдаланилаётган ҳудудлар кундалик эҳтиёжларига жавоб

бермаганлиги боис, ўзлаштирилмаган сари кўчиш тадбирини олиб бориши натижасида Бухоро микровоҳаси шаклланган.

Хулоса

Шу тариқа, юқорида қайд қилинган маълумотлар қуйидаги якуний хулосага келиш имконини яратди:

- Ўзбекистоннинг тош даври илк босқичидан бошлаб, ҳозирги давргача бўлган тарихи тоғлардан оқиб тушган сув ҳавзалари фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини мавзуси мазмунини қамраб олган маълумотлар изоҳлаган.

- XX аср 30 йиллари ўрталаридан бошлаб, Жанубий Орол бўйида неолит, бронза ва илк темир даврига оид маълумотлар мазкур тарихий давр тарихшунослигини бошлаб берган.

- XX аср 40-90 йилларида Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида аҳоли наشرларида олиб борилган кенг қамровли тарзда олиб борилган археологик изланишлар илмий тахлили асосида бронза ва илк темир давлатига оид маълумотлар географияси кенгайганлиги бош тарихий даврларда кечган тарихий жараёнлар тарихшунослигига оид наشرлар чоп қилишди, улар ўз навбатида тадқиқотчиларимизни тарихий жараёнларни ўрганишга хизмат қилди.

- Мустақиллик йилларида тадқиқотчилар наشرларида темир даври ёдгорликлари турар-жойлари тўғрисида янги маълумотлари илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии // Перевод с английского-СПб, 1865-221 С. Ўша муаллиф. Очерки Средней Азии. Дополнение к путешествию в Средней Азии-М, Наука, 1968-362 с.

2. Кун А.Л. Культура низовьев Амударьи // Материалы для статистики Туркестанского края-СПб. 1876. Вып IV-С.236-237.

3. Веселовский Н.И. Отчёт о работах Средней Азии в 1888-1885 гг /ОАК за 1882-1888 гг-СПб. 1891-С.61-80.

4. Якубовский А.Ю. Раскопки Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930.Т-6, Вып-2-68 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахкан // Записки коллегии востоковедов-Л, 1930 Т 5-С. 551-581.
5. Vayevodsku A. Summary.Report ot a Khwarizm. Expedition. Bull Amer Inst tor Iran.Art and Arch.1938, № 3- С.235-245.
6. Григорьев Г.В. Поселение древнего Согда // КСИИМК-М,:Наука. 1940- Вып.4-С.150-153.
7. Массон М.Е. Городище Старого Термеза и их изучение.Труды УзФАН. Серия-1, Вып-2. 1940-С. 68-102.
8. Окладников А.П. Неандертальский человек и следы культуры Средней Азии //СА-М-Л: 1940.Вып 6-С.5-18.
9. Толстов С.П.По древним дельтам Окса и Яксарта-ИВЛ-Наука, 1962- С.31.
10. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья-М.:Наука, 1977.Вып.Х-С. 148-152. Рис 72.
11. Аскарлов А. Сапаллитепа-Ташкент «Фан» 1973-130 С. Аскарлов А, Абдуллаев Б. Джаркутан-Ташкент, Фан. 1983-55 С.
12. Массон В.М. Алтын-Депе //ТрЮТАКЭ-Л: Наука 1981. Т-1981. Вып XVIII-С 98-100.
13. Сагдуллаев А.С.Заметки о раннежелезном веке Средней Азии (СА,- М.:Наука, 1982 № 2- С.229-234.
14. Сабиров К. Оборонительные сооружения древних поселений и городов Средней Азии (VI тыс.до.н-э- IV в.н.э). Автореф.дисс. уч ст.к.ист.н-М-1979-С.6-8.
15. Аскарлов А. Қадимги Бухоро худудида илк шаҳар маданиятининг шаклланиш манбалари//Инсониятнинг иқтисодий ва маданий мероси-учинчи минг йилликка. Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум тезислари-Ташкент, Ўзбекистон. 1997-Б.12-13.